

Чабак Л.А.,
кандидат філософських наук,
директор проєктів Сіверського
інституту регіональних досліджень,
(Україна, Чернігів), chabakluda@gmail.com

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ

Стаття присвячена актуальним питанням розвитку проєктної діяльності в органах місцевого самоврядування, об'єднаних територіальних громадах, аналізу реальних практик та поточного стану справ.

В рамках дослідження проаналізовано правові основи залучення позабюджетних коштів для розвитку територіальних громад, процедуру підготовки проєктних заявок, взаємодії з організаціями-донорами та партнерами, а також виклики і можливості у сфері. Зокрема, акцентовано увагу на таких аспектах як вибір конкурсу, наявність команди та роль проєктного менеджера в підготовці органом місцевого самоврядування якісної проєктної заявки, можливості співпраці з громадськими організаціями та співробітництва об'єднаних територіальних громад у напрямі підготовки та реалізації спільних проєктів.

Здійснено аналіз наявної ситуації, динаміки та основних тенденцій щодо розвитку проєктної діяльності в органах місцевого самоврядування, порівняно досвід міст обласного значення та невеликих сільських громад. Зроблено акцент на перспективах розвитку, потенційних напрямках проєктної діяльності в об'єднаних територіальних громадах. Однією з основних перешкод на шляху до успішної проєктної діяльності в органах місцевого самоврядування визначено брак людських ресурсів та відсутність досвідчених фахівців. Наголошено на необхідності постійної практичної роботи та допомоги зовнішніх експертів, здатних надати консультації, допомогти у підвищенні кваліфікації фахівців з проєктного менеджменту в громадах. Не має залишатися поза увагою і мотиваційна складова, стимулювання працівників органів місцевого самоврядування до розвитку роботи у напрямі.

Ключові слова: децентралізація, проєктний менеджмент, територіальні громади, донори, проєкти.

Chabak L.A.,
Candidate of philosophical sciences,
Seversky's project director Institute
of Regional Studies, (Ukraine, Chernihiv),
chabakluda@gmail.com

Project activities in local self-government bodies: key trends and challenges

The article is devoted to topical issues of development of project activity in local self-government bodies, amalgamated territorial communities, analysis of real practices and the current situation.

The study analyzed the legal basis for attracting extra-budgetary funds for the development of local communities, the procedure for preparing project applications, interaction with donor organizations and partners, as well as challenges and opportunities in the field. In particular, attention is focused on such aspects as the selection of the competition, the presence of a team and the role of the project manager in preparing a quality project application, opportunities for cooperation with NGOs and cooperation of amalgamated territorial communities in preparing and implementing of joint projects.

The analysis of the current situation, dynamics and the main trends in the development of project activities in local self-governments is carried out. The experience of cities and small rural communities is compared. Emphasis is placed on the prospects of development, potential areas of project activities in the amalgamated territorial communities. One of the main obstacles to

successful project activities in local governments is the lack of human resources and lack of experienced professionals. Emphasis is placed on the need for continuous practical work and the assistance of external experts who can provide advice, help in improving the skills of project management specialists in communities. The motivational component, stimulation of local government employees to develop work in the direction should not be left out either.

Key words: decentralization, project management, territorial communities, donors, projects.

Постановка проблеми. Залучення додаткових коштів в діяльність органів місцевого самоврядування і, відповідно, підготовка проектних пропозицій сьогодні є актуальною та, насамперед, необхідною діяльністю. Фактично, сучасний стан справ з фінансовими ресурсами в громадах диктує необхідність пошуку додаткових джерел.

Тобто, зростання популярності проектної діяльності в територіальних громадах, що спостерігається протягом останніх років, пов'язано як з економічними чинниками, так і процесами децентралізації та доволі привабливими пропозиціями як міжнародних так і українських програм та інституцій, спрямованих на місцевий розвиток.

Регіонально подібні практики розвиваються нерівномірно, й, для прикладу, західні регіони України показують більшу активність у напрямі проектного менеджменту. Тим не менш, проектна діяльність в територіальних громадах інших частин України повільно, але все ж також набирає обертів. Органи місцевого самоврядування потроху вчать писати проекти, доволі несміливо, але дедалі активніше беруть участь у різноманітних конкурсах та програмах, хоча і стикаються, при цьому, з низкою викликів.

Відтак, на часі аналітичні дослідження здійснення такої діяльності, які б допомогли мінімізувати потенційні виклики та дослідити основні етапи розвитку, труднощі та кращі практики.

Як засвідчує *аналіз останніх досліджень і публікацій*, впровадження проектної діяльності в роботу органів місцевого самоврядування викликає інтерес окремих фахівців. Однак, значна кількість робіт датована саме 2014–2016 роками та не охоплює останні тенденції та результати зростання спроможності територіальних громад.

Наприклад, І.Рудою проаналізовано питання професійної готовності органів місцевого самоврядування в Україні до впровадження проектного менеджменту в практичну діяльність та розглянуто основні перешкоди на цьому шляху для країн з перехідною економікою [див.: 1].

Локальний аспект дослідження здійснила Н. Костіна, представивши узагальнення та систематизацію досвіду проектної діяльності органами місцевого самоврядування Полтавської області (станом на 2016 рік) [див. 2].

Особливості застосування технологій проектного менеджменту в галузі місцевого самоврядування та специфіку управління проектною діяльністю для зміцнення інфраструктури території розглядали Г. Мінаєва та К. Глубоченко [див.: 3; 4].

У 2015 р. І. Ричкіною проведено аналіз сутності проектного менеджменту та висвітлення процесу еволюції територіальної громади в Україні й виявлено актуальні на той час тенденції застосування проектного менеджменту щодо розвитку територіальних громад в умовах децентралізації [5]. Фактично, йшлося про аналіз потенційних можливостей, що відкривалися із початком реалізації реформи.

Однак, з того часу наукове опрацювання проблеми розвитку проектною діяльністю в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації не набуло широкого поширення. Стан аналізу проблеми все ще залишається фрагментарним і вимагає подальшого дослідження.

Фактично, на сьогодні бракує наукових розробок, аналітичного матеріалу, в якому було б проілюстровано динаміку розвитку проектною діяльністю в органах місцевого самоврядування в контексті розвитку реформи децентралізації та задоволення потреб об'єднаних територіальних громад.

Відтак, *метою статті* є аналіз основних тенденцій та викликів, з якими стикаються органи місцевого самоврядування, реалізуючи проектну діяльність, дослідження їх на прикладі органів місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад Чернігівської області.

Виклад основного матеріалу. Мова про актуальність розвитку проектного менеджменту в органах місцевого самоврядування точиться вже майже друге десятиліття, однак активність процесу стримувалася низкою факторів: невисокою спроможністю більшості ОМС, браком людських ресурсів, їх фінансового забезпечення.

Зокрема, на початку реформи децентралізації проектною діяльністю займалися переважно органи місцевого самоврядування міст обласного значення та, інколи, великих районних центрів. Саме вони фактично першими показали успішні приклади залучення позабюджетних коштів та ефективної співпраці з проектами та програмами міжнародної технічної допомоги. Це пояснювалося як наявністю в містах відповідних фахівців, здатних написати якісний проект, ресурсними можливостями для оплати їх праці так і бажанням багатьох донорів співпрацювати з надійними партнерами, здатними також забезпечити реалізацію та, за необхідності, належне співфінансування проектів.

Що ж до сільських територій та невеликих міст, то успішна проектна діяльність для більшості з них була скоріше виключенням з правил.

Активізація проектної діяльності органів місцевого самоврядування спостерігається саме з розвитком реформи та включенням у процес об'єднаних територіальних громад, які завдяки такій співпраці з міжнародними проектами та програмами поліпшують якість послуг, що надаються на їхній території.

Сьогодні, з можливістю дослідження певних здобутків децентралізації та розвитку територіальних громад, можливим вже є і виокремлення для аналізу підготовлених та реалізованих органами місцевого самоврядування проектних заявок, тенденцій взаємодії з організаціями-донорами та партнерами, а також викликів і можливостей у сфері.

За словами Л. Ричкіної, проектний менеджмент у галузі місцевого самоврядування містить у собі такі складові як: процес систематизації та інтеграції наявних та необхідних для виконання муніципального проекту знань, навичок, методів, засобів та технологій... ; проектну команду (групу) людей, що здійснюють управління муніципальним проектом, тобто забезпечують процеси управління ресурсами територіальної громади та інформацією, формують відповідну систему комунікацій та прийняття нагальних управлінських рішень [5, с. 85].

Систематизація та інтеграція знань, даних, пов'язаних з управлінням проектами, призводить до знаходження найбільш оптимального шляху використання фінансових, часових, людських та інших ресурсів територіальної громади для підготовки та подальшої реалізації проекту.

Як правило, до органів місцевого самоврядування надходить певна кількість інформації, пов'язаної з наявними можливостями та конкурсами. Однак, надзвичайно важливою є ефективна оперативна робота з подібними даними.

Необхідний також постійний моніторинг актуальних пропозицій у відкритих джерелах. Адже значна кількість донорів розміщує актуальні пропозиції на власних інтернет ресурсах або ж надсилає на такі спеціалізовані ресурси як «Гурт», «Громадський простір» тощо. Значна кількість інформації поширюється через соціальні мережі. Для органу місцевого самоврядування важливо отримувати актуальну інформацію, систематизувати її та вчасно розпочинати роботу над підготовкою проектної заявки (враховуючи дедлайни та принципи тайм-менеджменту). Для проведення цієї роботи дуже необхідною є не лише формальна наявність окремого фахівця, відповідального за проектну роботу в органі місцевого самоврядування, але й його ефективна координація з іншими представниками відповідної ради, виконкому, структурних підрозділів, громадських організацій.

Важливим є і вміння обрати для підготовки ту проектну ідею, той конкурс, який відповідає стратегічним напрямкам розвитку громади, а також є реалістичним з точки зору наявних ресурсів та можливостей.

Ще один аспект систематизації – збір даних про громаду, її економічний, соціальний розвиток, потенціал та ресурси, потреби мешканців тощо. Наявність таких даних дозволяє оперативно використовувати їх підготовки проектних заявок, зокрема, обґрунтування актуальності проекту, формулювання цілей та завдань, спрямовувати його на вирішення конкретної, важливої для громади проблеми.

Серед викликів, з якими стикаються у цій сфері органи місцевого самоврядування об'єднаних територіальних громад – відсутність навичок систематизації подібних знань та вмій, брак оперативних даних про свою територію, а подекуди й відсутність інституційної пам'яті про отриманий досвід (його втрата зачасти спостерігається при зміні керівництва, фахівців).

Формування проектної команди постає однією з найбільших проблем, пов'язаних з проектним менеджментом в органі місцевого самоврядування. Брак людських ресурсів для підготовки проекту відзначає більшість представників місцевих рад. Як зазначалося вище, актуальність цієї проблеми спостерігається вже не перше десятиліття. Фізична наявність фахівця в громаді корелює з можливістю належної оплати його праці. Фінансові можливості, що з'явилися в об'єднаних територіальних громадах, дозволили частині з них запросити на роботу спеціалістів з проектного менеджменту і гідно конкурувати в залученні позабюджетних коштів.

Дослідники наголошують, що органи місцевого самоврядування, завдяки проектному управлінню, можуть отримати додаткові ресурси для вирішення окремих місцевих проблем [5, с. 181], фактично визначаючи це як головну мету їх проектної діяльності [3, с. 2].

Найбільш цікавим виглядає фінансовий бік питання. Адже більш привабливими для грантоотримувачів є проекти, які дозволяють залучити кошти на розвиток інфраструктури, передбачають незначне співфінансування (або ж взагалі відсутність власного внеску) тощо.

З правової точки зору гранти є власними надходженням бюджетних установ, органів влади та місцевого самоврядування. Відповідно до п. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу гранти належать до першої підгрупи другої групи власних надходжень та можуть витратитися на організацію основної діяльності бюджетних установ [6].

Водночас необхідно брати до уваги, як підкреслює О.Козка, що гранти – це фінансові ресурси, які надаються донором реципієнту (отримувачу) на безповоротній основі та спрямовуються на реалізацію цілей, визначених грантодавцем [7].

Традиційно найбільші очікування органів місцевого самоврядування спостерігаються щодо так званих «твердих» проектів, насамперед, інвестиційних, які охоплюють будівництво, модернізацію та відновлення об'єктів, придбання обладнання та устаткування тощо, мають чітко визначений тривалий результат. Однак, значно більше пропозицій для місцевого самоврядування спостерігається щодо проектів, які передбачають «м'який» компонент, стосуються зміни свідомості, поведінки мешканців громади, тих чи інших цільових аудиторій, підвищення рівня знань, професійних компетентностей, отримання визначених навичок тощо.

Важливими викликами у роботі з підготовки проектних пропозицій є перша перемога і перша поразка. Підтриманий грантодавцем проект – стимулює команду до роботи, надихає працювати та призводить до певних очікувань вимірюваних результатів, а також визнання роботи керівництвом. Відтак, для подальшої успішної проектної діяльності в органі місцевого самоврядування важливо, аби проект був належним чином реалізований (результат відповідав очікуванням, отримані ресурси та витрати, зусилля на реалізацію (фінансові, людські, часові) були співмірними, задовольняли амбіції розробників).

Тези «пробували і не сподобалося», «реалізували, але було важко», «не вийшло, не підтримали, тому не будемо пробувати» – фактично призводять до одного й того ж результату – відсутності бажання в майбутньому займатися проектною діяльністю.

Серед найпоширеніших скарг представників органів місцевого самоврядування, які долучені до підготовки проектних пропозицій – замала кількість часу на виконання завдання, значна кількість супутніх посадових обов'язків, а то й взагалі, основна діяльність

на робочому місці зовсім іншого профілю, відсутність команди – тих, хто допомагатиме в підготовці проєктної пропозиції не на основі наказу, а власного бажання, відсутність знань та досвіду, низька якість володіння англійською мовою, неможливість приймати управлінські рішення, пов'язані з підготовкою проєкту, відсутність активної громадськості на території, яка могла б долучитися до підготовки та взяти на себе частину проєктної роботи.

Подібні проблеми зустрічалися не лише в Україні. Іноземні фахівці до стримувальних чинників щодо пристосування проєктного менеджменту до діяльності органів місцевого самоврядування відносять: незрозумілу документацію; відсутність зобов'язань з управління органів місцевого самоврядування; недостатність академічної / професійної кваліфікації у працівників, пов'язаних із проєктним менеджментом; недостатню узгодженість із зацікавленими департаментами; неспроможність реалізувати спеціальні вимоги проєктного менеджменту; несумісність проєктного менеджменту з практичною роботою органів місцевого самоврядування; насторожене ставлення з боку персоналу; розрив між повсякденною практикою і задокументованими процесами; невідповідні стандарти проєктного менеджменту; недостатню підтримку центральної влади; опір органів місцевого самоврядування до змін у їх практичній роботі [8, с. 135–136].

Висновки. Сучасні тенденції свідчать про розвиток проєктного менеджменту в об'єднаних територіальних громадах. Однак, управління проєктами зачасти є ще ситуативним і відтак не достатньо ефективним. Органи місцевого самоврядування стикаються з низкою викликів, подолання більшості з яких в перспективі можливе, але потребує значних зусиль та стратегічного мислення з боку, насамперед, керівництва громад.

Однією з основних перешкод на шляху до успішної проєктної діяльності в органах місцевого самоврядування залишається брак людських ресурсів, відсутність досвідчених фахівців. Відтак, потрібна постійна практична робота, а також допомога зовнішніх експертів, здатних надати консультації, допомогти у підвищенні кваліфікації фахівців з проєктного менеджменту в громадах. Не має залишатися поза увагою і мотиваційна складова, стимулювання працівників органів місцевого самоврядування до розвитку роботи у напрямі.

Список використаних джерел

1. Руда І.В. Питання професійної готовності органів місцевого самоврядування до впровадження проєктного менеджменту в практичну діяльність. *Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування*. 2015. № 2. [Електронний ресурс]. *El-zbirn-du.at.ua*. URL: http://el-zbirn-du.at.ua/2015_2/28.pdf
2. Костіна Н. Адаптація зарубіжного досвіду проєктної діяльності в органах місцевого самоврядування Полтавської області. *Державне управління та місцеве самоврядування*. 2016. Випуск 1(28). С.142–149.
3. Мінаєва Г.М. Управління проєктною діяльністю органів місцевого самоврядування для зміцнення інфраструктури території. *Теорія та практика державного управління*. Вип. 3 (34). 2011. С. 1–7.
4. Глубоченко К.О. Особливості застосування технологій проєктного менеджменту в галузі місцевого самоврядування. *Наукові праці. Державне управління*. 2013. Випуск 202. Том 214. С. 84–87.
5. Ричкіна Л. Тенденції та перспективи застосування проєктного менеджменту для розвитку територіальних громад. *Ефективність державного управління*. 2015. Випуск 44. С. 178–184.
6. Бюджетний кодекс України: прийнятий 8 липня 2010 року № 2456-VI [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua*. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text>

7. Козка О. Гранти як джерело додаткового фінансування [Електронний ресурс]. *Uteka.ua*. URL: <https://uteka.ua/ua/publication/budget-13-byudzheth-byudzhethnyj-process-planirovanie-primenenie-kekr-54-granty-kak-istochnik-dopolnitelnogo-finansirovaniya>

8. Chalatsis Thomas, Fitsilis Panos. Adoption of Project Management Practices in Public Organizations. *iBusiness*. 2014. №6. Pp.131–142 [Електронний ресурс]. *Dx.doi.org*. URL: <http://dx.doi.org/10.4236/ib.2014.63014>

References

1. Ruda, I.V. (2015). Pytannia profesiinoi hotovnosti orhaniv mistsevoho samovriaduvannia do vprovadzhennia proektnoho menedzhmentu v praktychnu diialnist [Professional willingness issues of local authorities to the implementation of project management into practical activities]. *Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia – Theory and practice of public administration and local self-government*. Retrieved from http://el-zbirn-du.at.ua/2015_2/28.pdf [in Ukrainian].

2. Kostina, N. (2016). Adapattsiia zarubizhnoho dosvidu proektnoi diialnosti v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia Poltavskoi oblasti [Adaptation of foreign experience of project activity at local government bodies in Poltava region]. *Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia – Public administration and local government*, 1(28), 142–149. [in Ukrainian].

3. Minaieva, H.M. (2011). Upravlinnia proektnoiu diialnistiu orhaniv mistsevoho samovriaduvannia dlia zmitsnennia infrastruktury terytorii [Management of project activities of local governments to strengthen the infrastructure of the territory]. *Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia – Theory and practice of public administration*, 3 (34), 1–7. [in Ukrainian].

4. Hlubochenko, K.O. (2013). Osoblyvosti zastosuvannia tekhnologii proektnoho menedzhmentu v haluzi mistsevoho samovriaduvannia [The features of use of the technologies of project management in the sphere of local government]. *Naukovi pratsi. Derzhavne upravlinnia – Scientific works. Public Administration*, 202, 214, 84–87. [in Ukrainian].

5. Rychkina L. (2015). Tendentsii ta perspektyvy zastosuvannia proektnoho menedzhmentu dlia rozvytku terytorialnykh hromad [Tendencies and prospects of application of project management for the development of territorial communities]. *Efektivnist derzhavnoho upravlinnia – Efficacy public administration*, 44, 178–184. [in Ukrainian].

6. Biudzhetni kodeks Ukrainy [Budget Code of Ukraine]. (n.d.). *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text> [in Ukrainian].

7. Козка О. (2018). Hranty yak dzherelo dodatkovoho finansuvannia [Grants as a source of additional funding]. *Uteka*. Retrieved from <https://uteka.ua/ua/publication/budget-13-byudzheth-byudzhethnyj-process-planirovanie-primenenie-kekr-54-granty-kak-istochnik-dopolnitelnogo-finansirovaniya> [in Ukrainian].

8. Chalatsis Thomas, Fitsilis Panos (2014). Adoption of Project Management Practices in Public Organizations. *iBusiness*, 6. 131–142. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.4236/ib.2014.63014> [in English].